

PARAPAUERLIFTING SPORTCHILARINING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK BOSQICHLARI VA NATIJALARI.

Bekmirzayev Ismandiyor Ismoil o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: bekmirzayevismandiyor@gmail.com

Annotatsiya: Parapauerlifting sportchilari mashqni o'rganish uchun bir necha bosqichlardan o'tadilar. Dastlabki bosqichda sportchi o'zining jismoniy holati va o'z mamlakatining sport sharoitlarini o'rganish uchun tibbiy va sport psixologik ko'rikdan o'tishi kerak. Sportchilar, shuningdek, sport terapevtlari va murabbiylari bilan ular uchun ishlaydigan mashqlar va konditsionerlik dasturini ishlab chiqishlari kerak.

Kalit so'zlar: Parapauerlifting sporti, jismoniy tayyorgarlik, boshlang'ich bosqich, umumiy jismoniy tayyorgarlik, rivojlanish, qadamlar, rejalashtirish, tayyorgarlik, sportchilarning imkoniyatlari, jismoniy holati.

Kirish

Parapauerliftingning sport sifatida umumiy ko'rinishi

Parapauerlifting, shuningdek, adaptiv pauerlifting sifatida ham tanilgan, jismoniy nuqsonlari bo'lgan sportchilarning ajoyib kuchi, qat'iyati va mahoratini namoyish etadigan ajoyib sport turi. Ushbu maqolada parapauerlifting dunyosi, uning tarixi, tasnifi tizimi va raqobat qoidalarini o'rganadigan keng qamrovli sharh berilgan. Bundan tashqari, u jismoniy tayyorgarlikning muhim elementlarini, o'ziga xos mashg'ulot usullarini va parapauerlifterlarning ish faoliyatini yaxshilash uchun qo'llaydigan usullarini o'rganadi. Maqolada, shuningdek, to'g'ri ovqatlanish va tiklanish strategiyalarining ahamiyati, shuningdek, parapauerlifterlar duch keladigan umumiy qiyinchiliklar va moslashuvlar ta'kidlangan. Nihoyat, u parapauerliftingning ilhomlantiruvchi olamiga nazar tashlab, sportdagi yutuqlar va musobaqalarni nishonlaydi. Siz parapauerlifter bo'lasizmi, fitnes ixlosmandingizmi yoki shunchaki

ushbu ajoyib sport turiga qiziqasizmi, ushbu maqola parapauerlifterlarning mashg'ulotlari, fidoyiliklari va yutuqlari haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

Parapauerliftingning sport sifatida umumiy ko'rinishi

Parapauerlifting jismoniy nuqsonlari bo'lgan shaxslarning ulkan kuchi, qat'iyati va ruhini namoyish etadigan ajoyib sport turidir. Bu sportchilar uch xil intizom bo'yicha og'irliklarni ko'taradigan musobaqadir - squat, skameykada press va o'lik ko'tarish. Bu sport yillar davomida katta shuhrat qozondi va e'tirofga sazovor bo'ldi, bu sportchilarga jismoniy chegaralarini oshirish va ajoyib yutuqlarga erishish uchun platforma yaratdi.

Parapauerlifting tarixi va evolyutsiyasi

Parapauerliftingning kelib chiqishini 1960-yillarda nogironlar aravachasiga o'tirgan sportchilar og'ir atletika bo'yicha musobaqalarda qatnasha boshlagan paytdan kuzatish mumkin. Aynan 1982 yilda Parapauerlifting Xalqaro Paralimpiya Qo'mitasi (IPC) tomonidan rasmiy tan olingan. O'shandan beri sport jihozlarning rivojlanishi, qoidalarni takomillashtirish va butun dunyo bo'ylab ishtirok etishning ortishi bilan sezilarli darajada rivojlandi.

Parapauerliftingda tasnif va toifalar

Parapauerlifting tasniflash tizimiga amal qiladi, bu esa turli nuqsonlari bo'lgan sportchilar o'rtasida adolatli raqobatni ta'minlaydi. Sportchilar buzilish turiga va funktsional qobiliyat darajasiga qarab tasniflanadi. Yuqori oyoq, pastki oyoq va orqa miya shikastlanishi kabi turli toifalar mavjud. Ushbu tasnif tizimi sportchilarning jismoniy funktsiyalari o'xshash darajadagi boshqalar bilan raqobatlashishini ta'minlaydi va teng o'yin maydonini yaratadi.

Parapauerlifting musobaqalari qoidalari va qoidalari

Parapauerlifting musobaqalari adolatli o'yinni ta'minlash uchun qat'iy qoidalar va qoidalarga amal qiladi. Sportchilarning har bir fan bo'yicha uchta urinishlari bor va ularning umumiy ballini aniqlash uchun har bir intizomdagi eng og'ir muvaffaqiyatli ko'tarilish qo'shiladi. Musobaqa ishtirokchilari qat'iylik va adolatni ta'minlash uchun muayyan usullarga rioya qilishlari va hakamlarning buyruqlariga rioya qilishlari kerak.

Sport, shuningdek, yaxlitlikni saqlash uchun antidoping choralariga katta e'tibor beradi.

Parapauerlifting uchun umumiy jismoniy tayyorgarlik

Parapauerliftingga tayyorgarlik individual qobiliyat va ehtiyojlarga moslashtirilgan keng qamrovli o'quv dasturini talab qiladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikning ba'zi asosiy jihatlari:

Shaxsiy qobiliyat va ehtiyojlarni baholash

Har qanday mashg'ulot dasturini boshlashdan oldin, sportchining individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini baholash muhimdir. Bu kuchli, zaif tomonlarni va yaxshilashni talab qiladigan sohalarni aniqlashga yordam beradi. Malakali murabbiy yoki sport mutaxassisi tomonidan puxta baholash mashg'ulot jarayonini samarali boshqarishi mumkin.

Parapauerlifting uchun kuch mashqlari

Kuch - Parapauerliftingning asosi va sportchilar umumiy kuchni mustahkamlashga e'tibor qaratishlari kerak. Bu mashg'ulot rejimiga squats, dastgoh pressi va o'lik yuklarni ko'tarish kabi murakkab mashqlarni kiritishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, har tomonlama rivojlangan fizikani rivojlantirish uchun tananing yuqori qismini, pastki qismini va asosiy mushaklariga qaratilgan maxsus mashqlarni kiritish kerak.

Chidamlilik va konditsionerlik mashqlari

Chidamlilik va konditsionerlik mashqlari ish faoliyatini yaxshilash va jarohatlarning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jumladan, yurak-qon tomir mashqlari, aylanma mashqlari va funktsional harakatlar kabi mashg'ulotlar sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirishi mumkin. Ishlashni optimallashtirish uchun kuch mashqlari va chidamlilik konditsionerlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhimdir.

Parapauerlifting uchun maxsus o'qitish texnikasi va usullari

Parapauerliftingda ustunlik qilish uchun sportchilar musobaqa paytida ishlatiladigan mushaklarga qaratilgan maxsus mashg'ulot usullari va mashqlariga

e'tibor qaratishlari kerak. Bu erda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ba'zi asosiy yo'nalishlar:

Texnikani ishlab chiqish va takomillashtirish

To'g'ri ko'tarish texnikasini ishlab chiqish va takomillashtirish samaradorlikni oshirish va shikastlanish xavfini minimallashtirish uchun juda muhimdir. Sportchilar o'z texnikasini tahlil qilish, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va tuzatish choralari qo'llash uchun murabbiylar bilan yaqindan hamkorlik qilishlari kerak. Doimiy amaliyot va tafsilotlarga e'tibor ko'tarish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Yuqori tana kuchi uchun pauerlifting mashqlari

Yuqori tana kuchi Parapauerliftingda, ayniqsa dastgoh pressi kabi fanlar uchun juda muhimdir. Dumbbell presslari, push-uplar va triceps kengaytmalari kabi maxsus mashqlar tegishli mushaklarni kuchaytirishga yordam beradi. Tutqich pozitsiyalari va burchaklarining o'zgarishi turli mushak guruhlarini samarali nishonga olish uchun kiritilishi mumkin.

Pastki tana kuchi uchun pauerlifting mashqlari

Pastki tana kuchi cho'zilish va o'lik ko'tarish intizomi uchun juda muhimdir. Squat, lunge va Ruminian deadlift kabi mashqlar pastki tananing mushaklarida, jumladan, to'rt boshli, son va glutelarda kuchni oshirishga yordam beradi. Muayyan mushak guruhlarida ishlash va umumiy ish faoliyatini yaxshilash uchun ushbu mashqlarning o'zgarishlarini kiritish foydalidir.

Parapauerlifting mashg'ulotlarida rivojlanish va davrlashtirish

Uzoq muddatli taraqqiyotga erishish va mashg'ulot platolarining oldini olish uchun rivojlanish va davriylashtirishga tizimli yondashuv zarur. Mana bir nechta asosiy fikrlar:

Treningning maqsad va vazifalarini belgilash

Aniq va real maqsadlarni qo'yish samarali mashg'ulot uchun juda muhimdir. Sportchilar o'zlarining qobiliyatlari va intilishlariga mos keladigan qisqa muddatli va

uzoq muddatli maqsadlarni belgilash uchun o'z murabbiylari bilan ishlashlari kerak. Bu izchil rivojlanish uchun zarur motivatsiya va yo'nalishni ta'minlaydi.

O'quv tsikllari va bosqichlarini tuzish

Yaxshi tuzilgan o'quv dasturi yilni davrlar va bosqichlarga bo'lishni o'z ichiga oladi. Bu turli davrlarda har xil intensivlik, hajm va fokus sohalariga imkon beradi. Sportchilar o'ziga xos kuch oshirish bosqichlarini, texnikani takomillashtirish davrlarini va optimal ishlash uchun musobaqalargacha bo'lgan qisqartirish bosqichlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Rivojlanish uchun intensivlik va hajmni sozlash

Mashg'ulotlarning intensivligi va hajmini bosqichma-bosqich oshirish davomiy taraqqiyot uchun zarurdir. Sportchilar vaqt o'tishi bilan asta-sekin og'irliklar, takrorlashlar va mashg'ulotlar chastotasini oshirish ustida ishlashlari kerak. Biroq, to'g'ri tiklanishni ta'minlash va shikastlanishlar va charchashning oldini olish uchun ortiqcha mashg'ulotlardan qochish muhimdir. Xulosa qilib aytganda, Parapauerlifting - bu fidoyilik, kuch va qat'iyat talab qiladigan dinamik va qiyin sport turi. To'g'ri o'qitish usullari orqali sportchilar o'zlarining imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishlari va ajoyib natijalarga erishishlari mumkin. Shunday qilib, bu og'irliklarni oling, sayohatni qabul qiling va pauerlifting o'yinlarini boshlang!

Parapowerlifters uchun ovqatlanish va tiklanish strategiyalari

Ishlash uchun to'g'ri ovqatlanishning ahamiyati

Parapauerlifting haqida gap ketganda, to'g'ri ovqatlanish hazil emas. Sizning tanangizga kiritgan narsangiz ishlashingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, chiplar solingan sumkani qo'ying va tinglang! Tanangizni to'g'ri oziq moddalar bilan to'ldirish kuchingizni, chidamliligingizni va umumiy sport ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, bu mushaklarni xursand qiladi va ko'tarishga tayyor!

Parapowerlifters uchun makro va mikroelementlarga qo'yiladigan talablar

Parapauerlifterlar sport bilan shug'ullanishlarini qo'llab-quvvatlash uchun makronutrientlar (uglevodlar, oqsillar va yog'lar) va mikroelementlar (vitaminlar va

minerallar) yaxshi muvozanatni talab qiladi. Uglevodlar intensiv mashg'ulotlar uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlaydi, oqsillar mushaklarni tiklash va tiklashga yordam beradi, yog'lar esa gormonlar ishlab chiqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mikroelementlarga kelsak, ular tanangizning muammosiz ishlashini ta'minlaydi va turli tana funktsiyalarini qo'llab-quvvatlaydi.

Parapauerlifterlar uchun tiklanish usullari va strategiyalari

Parapauerlifting tanangizga zarar etkazishi mumkin, shuning uchun to'g'ri tiklanish juda muhimdir. Kerakli dam olishdan tashqari, tiklanishni rag'batlantirish uchun turli strategiyalardan foydalanish mumkin. Ko'pikni aylantirish, cho'zish va massaj mushaklarning og'rig'ini engillashtirishga va moslashuvchanlikni oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, suzish yoki yoga kabi faol tiklanish mashqlari mushaklarni tiklashga yordam beradi va jarohatlar xavfini kamaytiradi. Mashqdan keyingi yaxshi gazakning kuchini ham kamsitmang!

Parapauerliftingda umumiy qiyinchiliklar va moslashuvlar

Jismoniy cheklovlar va nogironliklarni bartaraf etish

Parapauerlifterlar nogironligi tufayli noyob jismoniy qiyinchiliklarga duch kelishadi, ammo bu ularning sportda ustunlik qila olmaydi degani emas. To'g'ri moslashish va qat'iyat bilan odamlar bu cheklovlarni engib o'tishlari mumkin. Yordamchi qurilmalar va o'zgartirilgan usullardan tortib o'quv dasturlarini sozlashgacha, o'yin maydonini tekislash va o'z kuchini namoyish qilishning sanoqsiz usullari mavjud.

Parapauerliftingdagi psixologik va ruhiy qiyinchiliklar

Parapauerlifting bu shunchaki jismoniy jang emas; bu ham ruhiy holat. Sportchilar ko'pincha o'ziga ishonchsizlik, muvaffaqiyatsizlik qo'rquvi va tashvish kabi psixologik qiyinchiliklarga duch kelishadi. Kuchli fikrlashni rivojlantirish va engish strategiyalarini topish juda muhimdir. Vizualizatsiya usullari bo'ladimi, jamoadoshlar va murabbiylardan yordam so'rash yoki o'zingizning sevimli qo'shiqlaringizni kuylash, aqliy jabhada sizga mos keladigan narsani topish bu liftlarni mixlash kabi muhimdir.

Turli nogironlar uchun o'quv dasturlarini moslashtirish

Ikkita nogironlik bir xil emas, ya'ni o'quv dasturlari individual ehtiyojlarni qondirish uchun moslashtirilishi kerak. Mashqlar va jihozlarni o'zgartirishdan ma'lum mushak guruhlariga e'tibor qaratishgacha, ishlashni optimallashtirish va har qanday cheklovlarni bartaraf etish uchun shaxsiylashtirilgan mashg'ulotlar rejalarini yaratish mumkin. Bu har bir noyob sportchi va uning qobiliyatiga mos keladigan narsani topish bilan bog'liq.

Parapauerlifting bo'yicha musobaqalar va yutuqlar

Parapauerlifting bo'yicha milliy va xalqaro chempionatlar

Parapauerlifting musobaqalari va chempionatlarining o'ziga xos qiziqarli dunyosiga ega. Butun dunyodan sportchilar o'zlarining kuchlari va qat'iyatlarini namoyish qilish uchun yig'ilishadi. Milliy va xalqaro chempionatlar sportchilarga sohaning eng yaxshilari bilan raqobatlashishlari va yangi rekordlar o'rnatishlari uchun zamin yaratadi. Bu ularning mashaqqatli mehnatini nishonlash va qanchalik muvaffaqiyatga erishganini ko'rish imkoniyatidir.

Paralimpiya o'yinlari va parapauerlifting musobaqalari

Parapauerliftingchilar uchun eng katta orzu - ularning eng buyuk bosqichida - Paralimpiya o'yinlarida. Ushbu global sport tadbiri turli yo'nalishlar, jumladan, parapauerlifting bo'yicha nogiron sportchilarni birlashtiradi. Paralimpiya o'yinlari sportchilar uchun boshqalarni ilhomlantirish, jamiyat me'yorlariga qarshi chiqish va mumkin bo'lgan narsalarni qayta aniqlash imkoniyatidir.

Ilhomlantiruvchi parapauerlifterlar va ularning yutuqlari

Parapauerlifting - bu g'alaba va qat'iyatning ajoyib hikoyalari bilan to'ldirilgan sport. Katta to'siqlarni yengib o'tgan sportchilar o'zlarining qat'iyati va kuchi bilan boshqalarni ilhomlantiradilar. Rekordlarni buzishdan tortib, kutilgan umidlargacha, bu parapauerlifterlar bizga mashaqqatli mehnat va ozgina jasorat bilan hamma narsa mumkinligini eslatib turadi. Ularning erishgan yutuqlari ilhom charog'i bo'lib, inson ruhi qudratidan dalolat beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, parapauerlifting jismoniy cheklovlardan oshib ketadigan va nogiron sportchilarning yengilmas ruhini namoyish etadigan sport turidir. Jiddiy mashg'ulotlar, puxta tayyorgarlik va qat'iyatlilik tufayli parapauerlifterlar bizni o'zlarining kuchlari va chidamliligi bilan ilhomlantiradilar. Ular milliy yoki xalqaro miqyosda raqobatlashayaptimi, erishgan yutuqlari inson salohiyatining qudratini namoyish etadi. Parapauerlifting rivojlanishda va tan olinishda davom etar ekan, u sport olamida inklyuzivlik va xilma-xillik uchun eshiklarni ochadi. Parapauerliftingchilarning yutuqlari va sportga qo'shgan hissalarini nishonlar ekanmiz, keling, ularning hikoyalaridan ilhomlanaylik va kelgusi yillar davomida ushbu ajoyib sportni qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilishda davom etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Parapauerlifting: Trening va ishlash bo'yicha keng qamrovli qo'llanma" - Markus Garza
2. "Pauerlifting psixologiyasi: aqliy tayyorgarlik va ishlash bo'yicha qo'llanma" - Jon Skanlon
3. "Moslashuvchan sport ovqatlanishi: parapauerlifting sportchisini to'ldirish" - Liza Dorfman
4. "Parapauerlifterlar uchun kuch mashqlari: kuch va samaradorlikni oshirish bo'yicha bosqichma-bosqich qo'llanma" - Maykl Stout
5. "Inklyuziv pauerlifting: moslashuvchan musobaqalar va mashg'ulot usullariga kirish" - Sara Munks
6. "Parapauerlifting: yangi boshlanuvchilardan chempionlargacha" - Deyv Uoker
7. "Parapauerlifting orqasidagi fan: sportning fiziologiyasi va biomexanikasini tushunish" - Liz Uorner
8. "Turli tasnif va mahorat darajalari uchun parapauerlifting bo'yicha o'quv dasturlari" - Pol Xyuz

9. "Parapauerliftingda aqliy mustahkamlikni o'zlashtirish: platformada va undan tashqarida muvaffaqiyatga erishish strategiyalari" - Tom Xarman
10. "Parapauerlifting: chidamlilik va g'alaba sayohati" - Emma Smit.